

БЎЛАЖАК МУҲАНДИСЛАРГА ФИЗИКАДАН ТАБАҚАЛАШГАН ТАЪЛИМ МЕТОДЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ УСЛУБЛАРИ

Имомов Обиджон Эламонович

Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти

“Физика ва электроника” кафедраси ўқитувчиси

Тел.: 91 464-77-27, e-mail: Imomov 1985@bk.ru

Аннотация. Ушбу мақолада олий таълим муассасаларида бўлажак муҳандисларга физикадан таълим методларидан самарали фойдаланиш услублари келтириб ўтилган. Бундан ташқари бўлажак муҳандисларга маъруза, амалий, лаборатория ва амалий машғулотларда таълим методларидан фойдаланиш орқали конструкциялаш, лойиҳалаш каби касбий фаолиятини ривожлантириш йўллари кўрсатиб берилган.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ ДЛЯ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ

Имомов Обиджон Эламонович

Каршинский инженерно-экономический институт

Преподаватель кафедры физики и электроники

Тел.: 91 464-77-27, e-mail: Imomov 1985@bk.ru

Аннотация. В данной статье рассматриваются методы эффективного использования методики обучения физике будущих инженеров в высших учебных заведениях. Кроме того, потенциальным инженерам были показаны пути развития их проектирование и конструирование профессиональной деятельности, такие как через использование образовательных методов в лекционных, практических, лабораторных и практических занятиях.

METHODS OF USING METHODS OF TEACHING IN PHYSICS FOR FUTURE ENGINEERS

Imomov Obidjon Elamonovich

Karshi Engineering and Economics Institute
Lecturer at the Department of Physics and Electronics
Тел.: 91 464-77-27, e-mail: Imomov_1985@bk.ru

***Annotation.** In this article, the methods of effective use of the methods of teaching physics to future engineers in higher education institutions are discussed. In addition, potential engineers have been shown ways of developing their professional activities such as design, construction, through the use of educational methods in lectures, practical, laboratory and practical training.*

Тегишли ўқитиш методини мақсадга мувофиқ танлаш ёки уларни бирлаштириш ўқитувчига талабаларнинг муайян хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда аниқ дидактик вазифаларни ҳал қилиш имконини беради. Маъруза, амалий ва лаборатория машғулотларини фаол шаклда ўтказишнинг айрим намуналарини кўриб чиқамиз.

Муаммоли маъруза дарс бошида маълум бир муаммо ёки бир қанча муаммоларни белгилашни ўз ичига олади, бу маъруза давомида олинган билимлар асосида ҳал қилиниши керак. Шунини таъкидлаш лозимки, маърузада кўйилган муаммолар талабалар учун қийинлик даражаси бўйича берилган бўлиши, уларнинг бевосита ривожланиш зонасида ётиши, ўқувчиларнинг индивидуал қобилиятларини ҳисобга олиши ва янги материални ўзлаштириши учун аҳамиятли бўлиши керак [1].

Охириги йилларда кўпинча маърузаларнинг бу тури мултимедияли презентациялардан фойдаланилганда кузатилади, слайдларда барча энг муҳим нарсалар акс этади, шунингдек, видеомашғулотларни ўз ичига олади. Ва албатта биз компьютер технологиялари жадал ривожлантириш даврида вояга етган авлодга таълим ва табиъ бераётганимизни унутмаслигимиз керак.

"Бинар маърузалар" да муаммоли мазмундаги ўқув материали талабаларга нафақат ўзаро, балки аудитория билан ҳам икки ўқитувчи ўртасида жонли мулоқотда берилади. Таълим жараёнини ташкил этишнинг бу жуда кам учрайдиган шакли билан реал касбий вазиятларни, икки

мутахассис томонидан турли нуқтаи назардан кўриб чиқилган назарий масалаларни муҳокама қилишни, масалан, назариётчи ва амалиётчи, муайян фикр тарафдори ёки рақибини симуляция қилиш мумкин ва ҳоказо [2].

Дарсларни ўтказишнинг камдан-кам учрайдиган интерфаол шакли-олдиндан режалаштирилган хатолар (маъруза - провокация) билан тўқдирилган маъруза бўлиб, талабаларнинг касбий вазиятларни тез таҳлил қилиш, экспертлар, оппонентлар, тақризчилар сифатида ҳаракат қилиш кўникмаларини ривожлантириш ва тақдим этилган маълумотларга танқидий муносабатни шакллантириш учун мўлжалланган [3].

Маърузага тайёргарлик жараёнида ўқитувчи мазмуний, услубий ёки хулқий характердаги маълум бир хатоларни кўяди. Талабалар бу хатолар рўйхати ҳақида фақат маъруза охирида билиб оладилар. Бундан ташқари, материални тақдим этиш давомида талабалар ҳам, ўқитувчилар ҳам йўл кўядиган энг кенг тарқалган хатоларни танлаб олиш керак, улар диққат билан яширинган бўлиши ва сиртда ётмаслиги керак. Бироқ, бу ўқитувчидан маъруза мазмуни бўйича фикран ва пухталиқ билан ишлаш, шунингдек, маъруза кўникмаларини юқори даражада билишни талаб этади.

Амалиёт шуни кўрсатадики, режалаштирилган хатолар билан маърузалар талабалар ўртасида юқори ақлий ва ҳиссий фаолликка сабаб бўлади, чунки улар илгари олинган билимлардан амалиётда фойдаланиш имконига эга, хатоларни яқуний таҳлил қилиш жараёнида эса талабаларнинг назарий фикрлаши ривожланади.

Аниқ вазиятларни таҳлил қилган маърузада тингловчиларга оғзаки ёки жисмоний тажрибани намойиш этиш орқали ёки жуда қисқа видеоёзувда маълум бир вазият тақдим этилади. Унинг тақдимоти бир томондан жуда қисқа бўлиши ва иккинчи томондан таклиф этилаётган ҳодисани баҳолаш учун етарли маълумотларни ўз ичига олиши керак [4].

Физика фанидан бундай маърузаларни ўтказишда аввал унинг моҳиятини тушунтирмасдан муайян физик экспериментни намойиш этиш,

сўнгра аудитория билан муҳокама жараёнида уларни етакчи саволлар ёрдамида тўғри хулосага олиб келиш мақсадга мувофиқдир.

Маърузани ўтказишда талабаларга ушбу мавзу бўйича ўқитувчига ёзма равишда саволлар бериш таклиф этилади. Саволлар мавзу ёллон қилингандан 2-3 дақиқа ўтгач шакллантирилади, сўнг ўқитувчи саволларни семантик мазмуни бўйича 3-5 дақиқа давомида тартиблайди ва шундан сўнггина маъруза қила бошлайди [3]. Шунини таъкидлаш керакки, ўқитувчи аниқ саволларга жавоб бермайди ва тегишли жавобларни шакллантирадиган мазмуни изчил, мантиқий ривожлантириш шаклида ўтказилади. Маъруза якунида ўқитувчи саволларга якуний баҳо беришни тингловчиларнинг билим ва қизиқишларини акс эттириш сифатида олиб боради.

Маърузада талабаларни билиш фаолиятига жалб этиш фикр жараёнларини фаоллаштирувчи саволни тўғри шакллантириш ва саволга жавоб кутиш талаба диққатини жамлаш зарурати билан эришилади. Маърузада иштирок этиш тажрибаси талабаларга нафақат савол бериш, балки уларга аниқ ва малакали жавоб бериш, мулоқот давомида юзага келадиган қийин вазиятлардан чиқиш йўлини топиш, муайян нуқтаи назарни исботлаш ва рад этиш кўникмаларини ҳосил қилиш ва бошқаларнинг фикрларига чидамли бўлиш имконини беради [5].

Давлат таълим стандартига кўра (ДТС), "фаол ва интерактив шаклларда дарс нисбати, дастурнинг асосий мақсади (миссияси), талабалар контингенти ва аниқ фанлар мазмунига кўра, одатда таълим жараёнида улар камида 20 фоиз бўлиши керак. Маъруза типигаги машғулотлар аудитория дарсларининг 40 фоизидан ортигини ташкил қила олмайди"[1]. Демак, фаол ва интерфаол шаклларда ўтказиладиган ўқув машғулотлари вақти расман тартибга солинади.

Бизнинг фикримизча, маъруза материаллари бўйича фаол ишларни ташкил қилиш учун ижтимоий тармоқлар (Telegram, Facebook, Instagram)дан

фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Гуруҳ модераторлари гуруҳ талабалари орасидан тайинланади.

Шу тариқа биз аудиторияда вақтни тежаб, назарий материал бўйича ишларни дарсдан ташқари вақтга кўчиришимиз ва ўрганилаётган мавзунинг энг мураккаб ва муҳим нуқталарига эътибор қаратишимиз мумкин. Бундан ташқари, ўқув материални тақдим этишнинг бу шакли бакалаврларни ўқитишга индивидуал ва табақалаштирилган ёндашувни амалга ошириш имконини беради, яъни талаба мавзунини қулай идрок этиш учун зарур бўлган маъруза материални кўп марта кўриши мумкин.

Амалий машғулотларни ҳам фаол шаклда ташкил этиш мумкин. Буларга қуйидагилар киради:

- Лойиҳалаш методи - "талабаларнинг мустақил режалаштирилган ва аста-секин мураккаброқ амалий вазифаларни бажариш жараёнида билим ва кўникмаларни эгаллайдиган таълим тизими".

Лойиҳа методида муҳим муаммони амалий ёки назарий ҳал қилиш учун тадабалар томонидан мустақил, лекин ўқитувчи раҳбарлигида бажариладиган ишларнинг мураккаб тадқиқот, лойиҳалаш, графика ва бошқа турларини кўриб чиқиш мумкин [4].

Шуни таъкидлаш лозимки, лойиҳалаш методи ҳам фаол, ҳам интерфаол таълим методларига тегишлидир.

Портфолио-талабаларнинг ўқув-билув фаолияти натижалари билан ишлаш технологияси ёки "талабаларнинг касбий ривожланиши ёки ўқув дастурига мувофиқлиги нуқтаи назаридан муайян вақтда баҳоланадиган учун асарлар тўпламидир" [5].

Ўйин методи – муайян амалий вазиятларни ёки талабаларнинг тайёргарлик даражаси билиш даражасини эмас, балки "пассив ҳолатдан – билимдан – фаолликка – фаолликдан кўникмага ўтказиш" имконини берувчи муносабатлар тизимини қайта яратишда талабаларнинг биргаликдаги фаолиятининг фаол шаклидир [4].

- Тренинг-муайян тизимда мавзу бўйича бир-бири билан бирлаштирилган турли машқ ва ўйинлар мажмуаси бўлиб, талабаларнинг фаол ижтимоий позициясини бошқалар билан самарали ҳамкорликни, янги касбий билим, кўникма ва малакаларни шаклланишига имкон беради.
- Кейс-технология – профессионал соҳада пайдо бўладиган ноаниқлик билан тавсифланиб аниқ амалий вазиятларни таҳлил қилишда ёшланилади.

Маърузада келтирилган назарий материални ўзлаштириш даражасини текшириш имконини берувчи кириш назорати ўтказилгандан сўнг талабаларга физикавий масалаларни индивидуал суръатда (якка тартибда ва жуфтликда), доскадаги тўғри ечимларни таҳлил қилган ҳолда ёки таҳлил қилмаган ҳолда ҳал қилиш таклиф этилади. Амалий дарс якунида ўқув материалининг жорий сифат назорати табақалаштирилган вазифалар ёрдамида ташкил этилади ва мураккаблик даражаси қанчалик юқори бўлса, бу физик масалани ҳал қилиш учун мантиқий операцияларни бажариш керак ва мураккаблик даражасини танлаш талабалар учун мустақил ва ихтиёрийдир.

Интерфаол таълим бошқалардан бироз фарқ қилади, бу фарқлар ва интерактив таълим нима эканлигини батафсил кўриб чиқамиз.

Интерфаол ўқув курсларида ўқитувчилар интерактив доска ёрдамида интерактив ўқитиш усулларида ёки компьютер такдимотлар ёрдамида ўқув материалларини тақдим этишни афзал кўришди (86% атрофида).

Интерфаол (interaction-ўзаро таъсир) деб маълум гуруҳ ичида талабаларнинг ўзаро муносабатига асосланган ўқитиш усуллари тушунилади.

Интерфаол таълим - "ўқувчининг ўқув муҳити, ўқув тажрибаси майдони бўлиб хизмат қиладиган ўқув муҳити билан ўзаро муносабатига асосланган ҳолда ўрганиш" ёки "мулоқот орқали биргаликдаги фаолиятда билим олинадиган қўшма таълим жараёни сифатида тушунилади" [2].

Ўқитишнинг психологик назариясида интерфаол таълим инсон муносабатлари психологиясига асосланади. Интерфаол таълим технологиялари ўқув фаолиятининг субъектлари сифатида ўқитувчи ва талаба ўртасидаги ўзаро ҳамкорлик жараёнида билим олиш, кўникма ва малакаларни шакллантириш йўллари сифатида қаралади. "Интерфаол таълимнинг моҳияти шундаки, у нафақат идрок, хотира ва диққат жараёнларига, балки биринчи навбатда ижодий фикрлаш, хулқ-атвор ва мулоқотга асосланади" [2].

"Ақлий хужум" - "бу жамоа аъзолари ғоя муаллифига саволлар бериши, мисол ва қарама-қаршилиқлар муаммони ечишнинг жамоавий усулидир. Ўқитувчи дарс давомида муаммоли вазиятлар яратади. Уларни муҳокама қилиш жараёнида талабалар муаммони ҳал қилишда фаоли иштирок этадилар" [1].

Синектика методи-қиёслаш ва ўхшатишларни жалб қилиш усули бўлиб, инсоннинг тафаккур кенглиги, тасаввурининг тўлиқлиги ва битмас-туганмас тасаввурни талаб қилувчи ғояларни ишлаб чиқаришнинг такомиллашган методидир. Метод аналогия ва метафоралардан фойдаланишга қаратилган операцион механизмларда ўқитишни ўз ичига олади.

Кейс методидан фойдаланиш натижаси нафақат билим, балки касбий малакани шакллантиришга йўналтирилган касбий кўникмалар ривожланади.

Шундай қилиб, талаба биринчидан, ўқув мунозарасини ўтказиш вариантларининг хилма-хиллигига асосланиши ва қисман акс этиши, иккинчидан, уни ўтказиш усулларининг ўзига хос хусусиятларини билиши лозим.

Юқоридагилардан хулоса қилиш мумкинки, ўқув мунозарасини тайёрлаш ва ўтказиш жараёни талабалар ва ўқитувчилар учун жуда кўп вақт талаб этади. Бинобарин, бу ихтисосликка нисбатан бакалаврият ўқув режаси давомийлигининг камайишига, шунингдек, алоҳида фанларни ўрганиш ва

ўқув ахборотларини ихчамлаштириш учун сарфланадиган вақтнинг қисқаришига мос келмайди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Смолкин, А.М. Методы активного обучения: [Метод. пособие для преподавателей и организаторов проф. и экон. обучения кадров] / А. М. Смолкин. – М.: Высш. шк., 1991. – с. 175

2. Психология и педагогика /Под ред. Абульхамовой К.А., Васиной Н.В., Лаптева Л.Г., Слостенина В.А. – М.: «Совершенство», 1998.

3. Турсунов Қ.Ш., Использование технологий интерактивного обучения на уроках физики. педагогическое мастерство. Материалы IV Международной научной конференции. Буки-Веди. 2014.

4. Imomov O.E. Training For Future Engineers In Physics On The Differential Approach To Laboratory Activities 3(02). The Amerikan Jurnal Of Cokial Science And Education Innovations. www.usajournalshub.com/index.php/tajssei

5. Imomov O.E. Methodological model of differential education in teaching physics. World Bulletin of Menegment and Lash Berlen Volume - 5. desembr- 2021. <https://www.scholarexpress.net>